

ANALISIS APLIKASI BISNIS TAILOR GO DENGAN BMC

OBE
APLIKASI BISNIS
2025

Abstrak

Konveksi Tailor go adalah aplikasi marketplace yang menghubungkan pelanggan (individu dan B2B) dengan mitra penjahit/konveksi.

Proposisi Nilainya adalah menyediakan pemesanan pakaian kustom yang mudah dengan harga transparan dan pelacakan real-time. Bagi mitra, platform ini menawarkan akses order baru dan manajemen operasional yang efisien.

Model Pendapatan didominasi oleh komisi transaksi. Kesuksesan model ini bergantung pada teknologi aplikasi yang handal dan jaringan mitra penjahit yang terverifikasi, didukung oleh kemitraan logistik dan pembayaran. Tujuannya adalah mendigitalisasi dan menyederhanakan proses pemesanan jahitan dan konveksi di Indonesia.

Muhammad Akhyarul Fanani
2295114024
Teknik Informatika
AkhyarulFanani@mhs.unhasy.
ac.id

ANALISIS APLIKASI BISNIS TAILOR GO DENGAN BMC

OBE
APLIKASI BISNIS
2025

Analisis Aplikasi Bisnis Tailor go dengan BMC

Model bisnis ini bertujuan untuk menghubungkan Pelanggan yang ingin membuat Pakaian secara custom dengan Para Penjahit yang terdaftar melalui sebuah Aplikasi.

1. Customer segments : individu yang ingin Pakaian custom dan bisnis yang butuh seragam dalam jumlah besar. Serta Para mitra dan koneksi.
2. Proposi nilai : Pesan Jahit /konveksi via aplikasi dengan transparansi Progres dan harga. Tanpa Perantara Pemasaran, Manajemen order yang efisien.
3. Saluran : Aplikasi mobile (Platform utama), website, dan iklan digital.
4. Hubungan Pelanggan : Layanan mandiri (chat bot), bantuan Personal CS, dan sistem Rating dan Review.
5. Arus Pendapatan : Komisi Presentase dari setiap transaksi yang dilakukan mitra Penjahit dan biaya layanan dari Pelanggan.
6. Sumber daya utama : Aplikasi mobile, Tim Pengembang, dan Jaringan mitra Penjahit yang terverifikasi.
7. Aktivitas utama : Pengembangan Aplikasi dan Fitur, Akuisisi dan Verifikasi mitra, serta Pemasaran order B2B.
8. Kemitraan Utama : bca Logistik /kurir, Payment Getway, dan Pemasok kain (vendor bahan baku).
9. Struktur biaya : Biaya teknologi (server/maintenance), Biaya Pemasaran (iklan), dan gaji tim inti.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.